

AMBEDKAR IS NUMBER ONE आंबेडकर नंबर वन

GANDHI WAS KEPT OUT OF THE POLL ON THE GROUND OF HIS UNDISPUTED GREATNESS. QUESTIONS ARE ALSO BEING RAISED ON THE NEED FOR SUCH A POLL OR SURVEY?

गांधी को पहले ही महानतम मानकर पोल से बाहर रखा गया था। सवाल यह है कि इस तरह के पोल या सर्वे की आवश्यकता क्या थी?

KANWAL BHARTI

Many people are finding themselves unable to digest the emergence of Dr. BR Ambedkar as “the greatest Indian after Gandhi” in the BBC poll conducted by CNN-IBN and OUTLOOK magazine. That is because Ambedkar did not come from the social class they are comfortable with. If India is a democracy, does it mean that the Dalits will dance on our heads? Gandhi was kept out of the poll on the ground of his undisputed greatness. Questions are also

कंवल भारती

आउत्लुक पत्रिका व सीएनएन-आइबीएन द्वारा कराये गये बीबीसी पोल में गांधी के बाद महानतम भारतीय के रूप में डा. बी. आर. आंबेडकर के नाम का उभरना देश के बहुत से लोगों को रास नहीं आ रहा है। रास इसलिये नहीं आ रहा है, क्योंकि वे उनकी अनुकूल वर्गीय फेहरिस्त में नहीं हैं, जिनकी उन्हें आदत पड़ी हुई है। अगर लोकतन्त्र है, तो क्या दलित उनके सिर पर चढ़कर बैठ जायगा?

वैसे, गांधी को पहले ही महानतम मानकर पोल से

being raised on the need for such a poll or survey. And the emergence of Ambedkar at the top has kicked up a big ruckus. How can he be greater than Nehru? Nehru gave socialism and secularism to this country. Pray, what did Ambedkar give us?

N. Ram, the well-known editor-journalist of The Hindu is right when he says that "Nehru stands streets ahead of others. He was our spokesman to the world. But Ambedkar, a terrific redudal scholar, whose essay *Annihilation* of caste remains a shining model for many of us, stands taller today than ever before." One of the achievements of this poll is that it has triggered an ideological debate, which pits Ambedkar and Nehru against one another. But why is Ambedkar being compared with Nehru, when Nehru ended up at the fourth position in the poll? Abdul Kalam is in the second position and Sardar Patel in the third. This means that if Nehru has to be compared with anyone, it should have been Kalam or Patel. The question to be asked is whether Kalam and Patel were greater than Nehru. The Nehru brigade is sore that Ambedkar has emerged at the top whereas what should have caused concern to them was as to how Kalam and Patel have marched ahead of Nehru. Only the jury has accorded the top position to Nehru. In "scientific" market research, Nehru is in the fifth position, even behind Sachin Tendulkar. In the public survey, Nehru has been

बाहर रखा गया था। सवाल यह है कि इस तरह के पोल या सर्वे की आवश्यकता क्या थी? लेकिन अब हंगामा यह है कि इस पोलिंग में आंबेडकर नम्बर एक पर कैसे आ गये? वे नेहरू से बड़े कैसे हो सकते हैं? नेहरू ने देश को समाजवाद दिया, धर्मनिरपेक्षता दी। आंबेडकर ने क्या दिया?

'हिन्दू' के प्रख्यात सम्पादक-पत्रकार एन. राम भी ठीक ही कहते हैं कि 'नेहरू दूसरों से आगे खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने हमारे विचारों का विश्व में प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन आंबेडकर, एक अद्भुत सुधारवादी विद्वान थे, जिनका निबन्ध 'जाति का उन्मूलन' आज हममें से बहुतों के लिये एक ज्वलन्त आदर्श बना हुआ है और वे आज पहले से ज्यादा बड़े हो गये हैं।' इस मायने में इस पोल की यह एक बड़ी उपलब्धि है कि इसने नेहरू और आंबेडकर के बीच एक वैचारिक बहस की शुरुआत कर दी है। पर, यह बहस आंबेडकर के साथ क्यों, जबकि वोटिंग में नेहरू चौथे स्थान पर हैं?

दूसरे स्थान पर अब्दुल कलाम हैं और तीसरे पर सरदार पटेल हैं। इस तरह यदि नेहरू के साथ बहस का रिश्ता किसी से बनता है, तो वे अब्दुल कलाम और सरदार पटेल ही हो सकते हैं। क्या कलाम और पटेल नेहरू से महान हैं? अब बहस वस्तुतः इसी मुद्दे पर होनी चाहिए। पर, नेहरूवादियों की खुन्दक यह है कि आंबेडकर पहले नम्बर पर क्यों आ गये? जबकि चिन्ता उनकी यह होनी चाहिए कि कलाम और पटेल का स्थान नेहरू से पहले कैसे हो गया?

NO DOUBT THAT WITH THIS SURVEY, AMBEDKAR HAS EMERGED OUT OF THE DALIT CIRCLE AND HAS GAINED WIDER ACCEPTABILITY.

निस्सन्देह डा. आंबेडकर इस पोल के जरिए पहली दफा दलित दायरे से बाहर निकल कर एक व्यापक दायरे में स्वीकार किये गये हैं

relegated to the last - tenth - position, and Tendulkar is many steps ahead of him. Does the Nehru brigade agree with the findings of this survey?

There is no doubt that with this survey, Ambedkar has emerged out of the Dalit circle and has gained wider acceptability. However, it must be said that this has become possible primarily because of the large number of votes of Dalits, who participated in the survey with great zeal and passion. But still, the survey has paved the way for understanding Ambedkar at the national level.

Many points have been made against Ambedkar in OUTLOOK (Independence Day Special, 20 August 2012) and elsewhere. And more will be made in times to come. Some of these allegations are the ones which are often been made against him. For instance, Ambedkar was not the first and only person who fought against caste-based discrimination. The saint-poets of the Bhakti tradition, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Narayan Guru and many others raised their voice against casteism. No Dalit intellectual denies this. But no attempt is made to understand the basic difference between Ambedkar and all the others. There were many Dalits among those who waged the battle for Dalit identity and liberation. But Ambedkar's struggle was unique in the sense that he fought for the human rights and freedom of the Dalit communities. He ensured that they got their rights, which were hitherto denied to them. No one fought the battle in the way Ambedkar fought it; not even Mahatma Gandhi.

सिर्फ जूरी ने अपने क्रम में नेहरू को पहला स्थान दिया है, जबकि मार्केट रिसर्च ने नेहरू को सचिन तेंदुलकर के भी बाद पाँचवाँ स्थान दिया है। पर, पब्लिक वोटिंग में नेहरू सबसे अन्त में-दसवें स्थान पर चले गये हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर उनसे काफी ऊपर हैं। क्या नेहरूवादी इस सर्वे से सहमत हैं?

निस्सन्देह डा. आंबेडकर इस पोल के जरिए पहली दफा दलित दायरे से बाहर निकल कर एक व्यापक दायरे में स्वीकार किये गये हैं। हालांकि इसमें दलितों के सर्वाधिक मतों का योगदान भी है, क्योंकि देश भर में दलितों ने एक जुनून की तरह इस पोल में भाग लिया था, तथापि यह माना जाना चाहिए कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर आंबेडकर को ठीक से समझे जाने का एक रास्ता खुला है।

डा. आंबेडकर के विरोध में बहुत सी बातें 'आउट लुक' (अगस्त 2012) में कही गयी हैं और अन्यत्र भी कही जायेंगी। उनमें कुछ आरोप तो ऐसे हैं, जो अक्सर उन पर लगाये जाते हैं। जैसे, डा. आंबेडकर पहले व्यक्ति नहीं थे, जिन्होंने जातीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भक्ति-परम्परा के सन्त कवियों, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी, नारायण गुरु और अन्य बहुत से लोगों ने जातिभेद के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस पर किसी भी दलित बुद्धिजीवी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन बहुत से लोगों और डा. आंबेडकर की लड़ाई में जो बुनियादी अन्तर है, उसे समझने की कोशिश नहीं की जाती। उन बहुत से लोगों में भी अनेक दलित वर्गों से थे, जिन्होंने दलित अस्मिता और मुक्ति की लड़ाई लड़ी थी। पर, आंबेडकर की लड़ाई उनसे इस मायने में भिन्न है, क्योंकि उन्होंने दलित वर्गों के मानवीय अधिकारों और उनकी स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष किया था।

THE NEHRU BRIGADE IS SORE THAT AMBEDKAR has emerged at the top whereas what should have caused concern to them was as to how Kalam and Patel have marched ahead of Nehru. Only the jury has accorded the top position to Nehru. In "scientific" market research, Nehru is in the fifth position, even behind Sachin Tendulkar. In the public survey, Nehru has been relegated to the last - tenth - position, and Tendulkar is many steps ahead of him.

नेहरूवादियों की खुन्दक यह है कि आंबेडकर पहले नम्बर पर क्यों आ गये? जबकि चिन्ता उनकी यह होनी चाहिए कि कलाम और पटेल का स्थान नेहरू से पहले कैसे हो गया? सिर्फ जूरी ने अपने क्रम में नेहरू को पहला स्थान दिया है, जबकि मार्केट रिसर्च ने नेहरू को सचिन तेंदुलकर के भी बाद पांचवां स्थान दिया है। पर, पब्लिक वोटिंग में नेहरू सबसे अन्त में-दसवें स्थान पर चले गये हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर उनसे काफी ऊपर हैं।

For details of poll results see
www.outlookindia.com/articles.aspx/281949

सर्वेक्षण के विस्तृत परिणाम के लिये देखें

Some scholars like Sudheendra Kulkarni smell a "foreign conspiracy" in Ambedkar's struggle. He alleges that Ambedkar's campaign against Hinduism was part of the wider conspiracy aimed at converting Hindus and was financed by foreign money. The missionaries had persuaded Ambedkar to launch a campaign to disintegrate Hinduism. He argues that if Ambedkar's campaign did not have a hidden agenda, would he have maintained a conspiratorial silence on the ills afflicting Islam and Christianity? How off the mark this gentleman is in evaluating Ambedkar. He seems to believe that Ambedkar was a social reformer who should have railed against the ills of all religions. He is not able to understand that Ambedkar was only concerned with Hinduism; not with other religions. He was fighting the battle of Dalits; not of Christians or Muslims. Why should Ambedkar's movement have been against Islam and Christianity when these religions had nothing to do with the Dalits?

There are many facets of modern Indian history - as seen from the Dalit perspective - which are still under wraps. The time has come when these facets should also be debated and scrutinised. Many new facts have emerged during the last 65 years: The Dalits have awakened, their thinking has changed; socio-economic development of the country, coupled with democracy, has made the people more aware. Thus, whether it is Gandhi or Ambedkar, Nehru or Patel, all need to be re-evaluated. Nehru might have been a socialist but he was also the precursor of capitalism in the country. The model of a mixed economy which he adopted has, ultimately, led to the present capitalism based on exploitation of the masses.

उन्होंने उन्हें वे सारे अधिकार दिलाये, जिनसे वे वंचित थे। उन मानवीय अधिकारों के लिये जो लड़ाई डा. आंबेडकर ने लड़ी, वैसी लड़ाई कोई अन्य नहीं लड़ सका, महात्मा गांधी भी नहीं। सुधीन्द्र कुलकर्णी जैसे विद्वानों को आंबेडकर की इस लड़ाई में विदेशी साजिश की बू आती है। उनका आरोप है कि हिन्दूधर्म के विरुद्ध उनका अभियान विदेशी धन से चलने वाले धर्मान्तरण की साजिश का हिस्सा था। विदेशी मिशन ने ही उन्हें अच्छी तरह हिन्दूधर्म का विघटन कराने के लिये तैयार किया था। वे कहते हैं कि यदि उनका समाज-सुधार निष्कपट होता, तो क्या वे इस्लाम और ईसाईयत में मौजूद बुराईयों पर साजिश ढंग से इतने खामोश रहते? यह महोदय आंबेडकर का कितना गलत मूल्यांकन कर रहे हैं। ये आंबेडकर को समाज-सुधारक मान कर चल रहे हैं, जिन्हें सब धर्मों में मौजूद बुराईयों के खिलाफ लड़ना चाहिए था। ये इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आंबेडकर की लड़ाई केवल हिन्दूधर्म से थी, न कि इस्लाम और ईसाईयत से। वे दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, न कि मुसलमानों और ईसाईयों की।

दलितों को जिस धर्म ने मानवीय अधिकारों से वंचित करके रखा था, वह हिन्दूधर्म था, न कि इस्लाम या ईसाईयत। भला आंबेडकर के आन्दोलन को इस्लाम और ईसाईयत के खिलाफ क्यों होना चाहिए था, जबकि इन धर्मों से दलितों का कोई सम्बन्ध ही नहीं था?

दलित नजरिये से भी भारत के आधुनिक इतिहास के ऐसे बहुत से सत्य हैं, जो अभी आने बाकी हैं, जिन पर, अब समय आ गया है कि स्वस्थ बहस हो। ज्ञान की गंगा में इन पैसठ सालों में बहुत सारा नया ज्ञान आया है। दलित वर्ग में भी शैक्षिक वातावरण बदला है और ज्ञानोदय हुआ है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के मद्देनजर लोकतन्त्र ने भी जनता को जागरूक किया है। इसलिये गांधी हों या आंबेडकर, नेहरू हों या पटेल, सबका पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। यदि नेहरू समाजवादी थे, तो निजी पूंजीवाद का रास्ता भी उन्हीं से शुरू होता है। जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपनाया था, शोषण पर आधारित आज का पूंजीवाद उसी की देन है।

Kanwal Bharati is the author the critical volume Dalit Sahitya ki Avdharna (The Concept of Dalit Literature). He is a recipient of the Dr Ambedkar National Award 1996 and Bhim Ratna Award 2001.

कैवल भारती की आलोचनात्मक कृति 'दलित साहित्य की अवधारणा' काफी चर्चित रही। 1996 के डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा भीमरत्न पुरस्कार 2001 से सम्मानित।